

ELEKTRON BOSHQARUVDA BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING HUQUQIY MASALALARI

Ismoilova Nazokat

Toshkent davlat yuridik universiteti Davlat boshqaruvi huquqi
yo'nalishi magistranti

ismoilovanazokat20@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11258789>

Annotatsiya: Muallif tomonidan maqolada blokcheyn texnologiyasi tushunchasi, ahamiyati hamda jamiyat ijtimoiy hayotida tutgan o'рни bevosita va bilvosita tahlil etilgan. Xususan, texnologiyaning kelib chiqish tarixi, davlat boshqaruvida shuningdek, elektron boshqaruvda mazkur texnologiyaning tutgan o'рни haqida so'z yuritilgan. Texnologiyaning mamlakatlakatimizdagi bir qator sohalarda qo'llanilayotgani, texnik jihatdan tuzilish va ishlash tartibiga ham alohida yondashilgan. Blokcheyn texnologiyasining o'ziga xos prinsiplari, faoliyatini samarali ta'minlashdagi roli bayon etilib, tegishincha o'rganilgan. Qolaversa, blokcheyn texnologiyasining asosiy jihatlari, ya'ni ma'lumotlarning kriptohimoyalanganligi, foydalanuvchilarning shaxsiga doir ma'lumotlarning anonim saqlanishi, shuningdek tibbiyot sohasida samarali foydalanilayotganligi borasida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: blokcheyn, shaffoflik, bitkoin, ethereum, himoya, xesh, taqsimlangan reestr, virtual kompyuterlar, foydalanuvchilar, tranzaksiyalar, MiPasa.

Kirish

Bugungi kunda blokcheyn texnologiyalari yangi inovatsion texnologiya yo'nalishi bo'lishiga qaramasdan bir qator ijtimoiy sohalarga kirib borib, o'z o'rnini egallagan. Insonlarning intellektual ijodi mahsuli yaratilishining jadallashishi bilan bir qatorda, ulardan foydalanish, muhofazasini ta'minlash masalasi ham dolzarblashib bormoqda. Qolaversa, internet tarmog'ining jamiyatimiz hayotida kirib kelishining takomillashishi oqibatida ma'lumotlar olish, axborot almashish hamda mulkka bo'lgan huquqlarning ruxsatsiz foydalanish ham oshib bormoqda.

Ushbu holatda davlatning boshqaruv sohasida shaffof, ishonchli himoyasini tashkillashtiruvchi texnologiyalarga talab ortib bormoqda. Chunki, blokcheyn texnologiyasini elektron boshqaruvda, ularni fuqarolik huquqiy munosabatlar muomalasiga tatbiq etishda, ularning muhofazasi, nazorati va himoyasini ta'minlashda bir qator texnik usullarni amalda qo'llanilishi bugungi kunda barchamizga ma'lum. Hozirgi kunda blokcheyn texnologiyasi jamiyatning bir qator sohasiga kirib borib, ma'lumotlar muhofazasini ta'minlashga hamda erkin tranzaksiyalarni tez va samarali amalga oshirishmoqda. Shu o'rinda, jamiyatimizning ijtimoiy munosabatlarining barcha sohasini axborotlashtirish dolzarbdir. Har bir jamiyat va davlatning rivojlanishi uchun raqamli texnologiyalarning ahamiyatini oshirmog'imiz, uning jamiyatimizning barcha jabhalariga kirib borishini ta'minlashimiz darkor. Barcha ma'lumotlarni saqlashning eng qulay usuli – bu uni taqsimlab qayd etishdir. Taqsimlangan ma'lumotlarning reyestri sifatida, bugungi kunda blokcheyn texnologiyasi namoyon bo'lishi mumkin.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ushbu soha haqida quyidagilarni:

“Tarmoq va hudud rahbarlari raqamlashtirishsiz natija, rivojlanish bo'lmasligini tushunib yetishi shart. Barcha darajadagi rahbarlar buni o'ziga kundalik vazifa sifatida belgilab, raqamlashtirish sohasini alifbosidan boshlab chuqur o'rganishi kerak. Ushbu soha rivojlanishi

va xalqimiz hayotini yaxshilash borasidagi ishlarimizning eng katta zamini hisoblanadi” – deya ta’kidlagan.¹ Bugungi kunda blokcheyn texnologiyasi uning tarmoqlarini shuningdek, sohalarda qo’llanilishini o’rganish muammosi har qachongidan ham dolzarbdir. Global Covid-19 pandemiyasi sharoitida dunyo keskin o’zgarishga majbur bo’ldi. Ko’pchilik o’z imkoniyatlaridan kelib chiqib, o’z faoliyatini raqamli muhitga o’tkazishni boshladi. Qonunchilik ham o’zgaruvchan voqelikka moslashishga majbur bo’ldi. Masofaviy ishlash va o’rganish, elektron hujjat aylanishi, onlayn sud jarayonlari, ish jarayonini avtomatlashtirish – bularning barchasi koronavirusga qarshi qilingan ishlarning kichik ro’yxati, xolos.

Shu o’rinda, blokcheyn tushunchasiga, uning kelib chiqish doirasiga aniqlik kiritadigan bo’lsak, “blokcheyn” so’zi ingliz tilidan olingan bo’lib, “blokklar zanjiri” manosi anglatadi. Shuningdek, blokcheyn bir qator mutaxassilar tomonidan kelajak texnologiyasi sifatida qaralib, uning asosiy vazifasi tizimlashtirilgan ma’lumotlarni saqlashdan iborat. Ushbu texnologiya bir so’z bilan aytganda, markazlashtirilmagan ma’lumotlar bazasi hisoblanib, mazkur texnologiyadan o’tgan foydalanuvchilarning ma’lumotlari yoki o’tkazmalarini o’zida zanjir ko’rinishida saqlaydi. Mazkur texnologiya o’z o’rnida, minglab virtual kompyuterlarni jamlagan bo’lib, foydalanuvchilar ushbu o’zlari uchun alohida yaratilgan tranzaksiyalarini amalga oshiradilar. Statistik ma’lumotlarga ko’ra, 2021 yil avgust oyining o’rtalarida, mazkur texnologiya, ya’ni blokcheyn hamyoniga ega bo’lgan 75.6 milliondan ortiq foydalanuvchi butun dunyo bo’ylab ro’yxatga olingan. Mazkur texnologiyaning eng muhim jihati raqamli ma’lumotlarni buzilmasligidir, shuningdek, an’anaviy ma’lumotlar bazasi bilan blokcheyn o’rtasidagi asosiy farq – blokcheynda ma’lumotlar yagona markazga to’planmaydi. Mazkur texnologiyada ma’lumotlar almashinuvi tezligi va aniqligi hamda markaziy saqlash tizimi mavjud bo’lmasligi bilan ahamiyatga ega. Adabiyotlarda ham blokcheyn haqida keltirilgan ta’rifga asosan, “Blokcheyn – bu markazlashtirilmagan ma’lumotlar bazasi bo’lib, u o’zida undan ro’yxatdan o’tgan barcha ishtirokchilarning ma’lumotlari (o’tkazmalari) haqida ma’lumotlarni alohida “zanjir” shaklida saqlash imkonini beradi”¹. Angliya bankining fikricha, “blokcheyn – bu bir-birini bilmaydigan insonlarga ishonchli tarzda va birgalikda foydalanish imkonini beradigan texnologiyadir”², - deb so’z yuritilgan.

Ma’lum qoidalarga muvofiq qurilgan, ma’lumotlarni o’z ichiga olgan uzluksiz ketma-ket blokklar zanjirining kelib chiqish tarixi o’tgan asrning 90-yillari boshiga borib taqalishi ko’pchilikka ma’lum emas. Blokcheynning rivojlanishi, yildan-yilga takomillashib kelayotganligi sababli, raqamli iqtisodiyotdagi izlanishlar natijasida blokcheynga ta’sir ko’rsatadigan bir nechta dasturlar paydo bo’ldi. 1991-yilda AQSH olimlari Styuart Xaber va V. Skott Stornettalar o’sha davrda ko’pchilik insonlar blokcheyn deb nomlagan tizimni yaratishadi. Ularning ilk tadqiqotlari kriptografik jihatdan himoyalangan blokklar zanjirini yaratish ustida bo’lgan. Mazkur tizim yordamida hujjatlarga qo’yilgan vaqtinchalik belgilarni hech kim qalbakilashtira olmagan. 1992-yilda ular o’z tizimini Merkle daraxtlarini o’z ichiga olgan holda takomillashtiradilar, bu esa samaradorlikni oshirdi va bitta blokda ko’proq hujjatlarni to’plash imkonini berdi. Biroq, blokcheyn texnologiyasining konsepsiyasi 2008-yilda Satoshi

1 Sh.M.Mirziyoyev. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so’zi, 2020-yil 25-yanvar.

2 <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xs/Documents/technology/Blockchain.pdf>

Nakomoto tomonidan taklif qilingan bo'lib, butun dunyoga birinchi marotaba 2009-yilda realizatsiya qilingan.

Bugungi kunda blokcheyn texnologiyasi barcha sohalarga kirib brogan hamda blokcheyn texnologilarining jamiyat hayotida qo'llanish sohasi chegaralanmagan.³ Ushbu texnologiya kasallik tarixi yozuvlaridan tortib saylov jarayonlariga kabi jamiyatimizning ko'p tarmoqlaridagi ma'lumotlarni yozib olish, saqlash va ularni kuzatish uchun foydalanishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, blokcheyn texnologiyasini elektron boshqaruvda qo'llashda bir qator muammolar ham mavjud, xususan, blockchain texnologiyasini elektron boshqaruv tizimlariga qo'shishda asosiy muammolardan biri bu ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik qonunlariga rioya qilishni ta'minlashdir. Blockcheyn kengaytirilgan xavfsizlikni taklif qilsa-da, uning o'ziga xos shaffofligi shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlash haqida savollar tug'diradi. Tashkilotlar blockcheyn shaffofligi va umumiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi qoidalar talablari o'rtasidagi muvozanatni boshqarishi kerak. Shifrlash va ma'lumotlar maxfiylikni oshirish mexanizmlarini amalga oshirish ushbu sohalardagi muammolarni hal qilishga yordam beradi. Shuningdek, elektron boshqaruv tizimlarida blockcheyndan foydalanish intellektual mulk huquqlarini himoya qilish va amalga oshirish to'g'risida savollar tug'dirishi mumkin. Blockcheynning egalik huquqini isbotlash va raqamli aktivlarning isbotlanishini kuzatish qobiliyati mualliflik huquqi, patentlar va savdo belgilariga ta'sir qiladi. Tashkilotlar blokcheynda raqamli aktivlarni yetarli darajada himoya qilish, litsenziyalash va atribut qilishni ta'minlash uchun intellektual mulk huquqi qonun va qoidalariga rioya qilishi darkor.

Blockcheynning markazlashtirilmagan tabiati huquq sohasida qaysi yurisdiksiyadan foydalanish, chunki blokcheynda qayd etilgan operatsiyalar turli yurisdiksiyalardagi tomonlarni jalb qilishi mumkin, amaldagi qonunlar, tartibga solish rejimlari va nizolarni hal qilish mexanizmlari haqida savollar tug'dirmoqda. Yurisdiksiya muammolarini hal qilish xalqaro hamkorlikni, qonunlarni uyg'unlashtirishni va blockcheynga asoslangan elektron boshqaruv tizimlari uchun aniq transchegaraviy huquqiy asoslarni ishlab chiqishni talab qiladi va bu shuningdek, blokcheyn texnologiyasi asosida amalga oshirilgan operatsiyalar yoki tuzilgan shartnomalarda qaysi davlat yurisdiksiyasi qo'llanilishi belgilab qo'yilsa o'ylaymanki, davlatlar o'rtasida yoki tashkilotlar orasida nizoli vaziyatlar vujudga kelganda bunday muammolarga duch kelmaydi.

References:

1. Sh.M. Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi, 2020-yil 25-yanvar.
2. Григорьев В.В. Указ.соч. С. 489
3. Манба: MasterCard Advisors Тадқиқоти (2016 йил 6 июнь ҳолатида)
4. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/technology/Blockchain.pdf>
5. <https://academy.binance.com/ru/articles/what-is-bitcoin>

³ Григорьев В.В. Указ.соч. С. 489

6. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xs/Documents/technology/Blockchain.pdf>
7. <https://digiforest.io/blog/20-blockchain-project-examples-part1#rec213476989>

INNOVATIVE
ACADEMY